

BOSHLANG'ICH SINFLARDA TABIIY GEOGRAFIK FANLARNING NAZARIY MUAMMOLARI

Shonazarova Sevara Rashidovna

Termez Pedagogika Instituti

“Boshlang'ich ta'lim metodikasi”

kafedrasi o'qituvchisi +998938996767

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10078292>

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich ta'limda geografik tushunchalarni shakllantirishning didaktik imkoniyatlari, Maktab ta'limini shu asosda qayta qurish rivojlantiruvchi ta'limga o'tish, uning markaziy vazifasi ta'lim faoliyatini shakllantirish, umumta'lim maktablarida geografiyani o'qitish jarayonida maktab o'quvchilarining ta'lim faoliyati, geografik ta'lim mazmunining o'ziga xos xususiyati ham an'anaviy dasturlarga muvofiqligi haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: zamonaviy dars, rivojlantiruvchi ta'lim, an'anaviy ta'lim, tabiiy fanlar, geografiyani o'qitish jarayoni, mintaqaviy komponent, geografik konvert, pedagogik tizim, o'quv mazmuni.

XX asr oxiri va XXI asrning boshlarida yuzaga kelgan geosiyosiy o'zgarishlar o'z navbatida fan va ta'limni ham qaytadan ko'rib chiqishga olib keldi. Ayniqsa, bu jarayon ijtimoiy-siyosiy fanlarda chuqurroq namoyon bo'ldi. Mazkur fanlar sho'rolar davrining rejali iqtisodiyot, bilimdagi kapitalizm va sotsializm tafovutlariga tayangan konsepsiyalar g'oyasiga asoslangan metodologik yondashuv o'rniga bozor munosabatlarini shakllantirish, huquqiy-demokratik davlat qurish, fuqorolik jamiyatini o'rnatish kabi tamoyillarga asoslangan ilm va ta'limni yo'lga qo'yimoqda.

Xozirgi kunda geografiya ikki qismdan – tabiiy va ijtimoiy –iqtisodiy geografik fanlarga bo'linib tadqiq qilish hamda ta'lim berish odat tusiga kirib qolgan. Biz o'z tadqiqotlarimizni ayrim umumgeografik va tabiiy geografik fanlarning asosiy nazariy muammolariga qaratganmiz. Zero, tabiiy geografik-konsepsiyalar XIX asrning o'rtalaridan buyon (Shalnev,1999) yangi erlarni ochish yoki ularning tabiatini tasvirlab berish doirasidan chiqib ,yangi maqsad va vazifalarni, metodik yondashuvlarni xal qilishga qaratilgandir. Lekin uning nazariy asoslari qanday, degani o'rinli savolga geografik adabiyotlardan doimo ham javob topish qiyin.

Ma'lumki, nazariya ko'proq universallik, amaliyot esa regionallik xususiyatiga ega. Ammo bunda ham qat'iy chegarani o'tkazish mushkul. Chunki atrof tabiiy muhitni keskin darajada yomonlashuvi tabiiy geografik nazariya va amaliyotni ekologiyalashuviga, antropogen bosimni tabiatga nisbatan kuchayishi esa uni uni gumanitarlashuvga olib kelayotgani isbot talab etmaydigan aksiomadir. Shuning uchun bo'lsa kerak, tabiiy geografik nazariya, ta'lim va amaliyot ham real voqelik o'zgargan sari takomillashuvni talab etadi.

Mustaqillik tufayligina respublikamizda ilk bor o'zbek olimlari va ayniqsa, iqtidorli yoshlarning geografiya nazariyasi, tarixi bilan shug'ullanish imko niyati yaratildi. Shu davrgacha geografik, jumladan, tabiiy geografik ilm va ta'limdagi kundalik amaliy faoliyat davomidagi yuzaga kelayotgan nazariy muammolar faqatgina og'zaki munozara predmeti sifatida qaraldi, xolos. Hozirgi kunda “g'arb” va “sharq” geografik konsepsiyalardagi qarama-qarshiliklarning barxam topishi tabiiy geografik fanlarning nazariy asoslariga yana bir bor qaytadan, umumgeografik nuqtai nazardan yondashuv tahlilini talab qilmoqda.

Ko'xna geografiya tarixida uning nazariy asoslarig doimo ham alohida e'tibor qaratilgan deyish qiyin, lekin ayrim zabardast geograflarning ishlari taxsinga sazovordir. Masalan, V.A.Anuchin(1960) "Geografiyaning nazariy muammolari" nomli asarida uning bir butunligi,ilm va amaliyotda tutgan o'rnini hamda istiqbollarga oid tatqiqotlar g'oyat dolzarb muammo ekanligini takidlagan hamda "yagona geografiya" nazariyasini yoqlab chiqqan. N.N. Baranskiy va Yu.G.Saushkinlar esa iqtisodiy geografiyaning nazariy masalalariga keng o'rin berganlar.

Chet ellarda geografiyaning iqtisodiy va amaliy tarmoqlarining ustuvorligi salable tabiatga tegishli tarmog'i rus maktabiga qaraganda Kam o'rganilgan. Umumiy geografiyaning nazariy masalarini g'arb ilmiy maktablarida A.Gettner, I.Burton, T.Jordan, L. Rowntree, R.J.Johnston, A.D. Blaser et al. o'z tatqiqot obekti qilib olishgan bo'lsa , R. Hartshorne va K. Gregory tabiiy geografik fanlarning nazariy masalari bilan shug'ullanishgan.

Yaqin o'tmishda umumiy geografiyaning nazariy masalarini U. I. Merest va S.Ya.Nimmik, V.P. Maksakovskiy, V. S. Jekulin, M.M. Golubchik va S. P.Evdokimovlar nisbatan keng yoritishga harakat qilishgan. Bevosita tabiiy geografiyaning nazariy masalalariga bag'ishlangan tatqiqotlar o'z davrida I.M.Zabelin, A.G. Izachwnko, F.N.Milkov, V . P. Saygak, V.A.Shalnev tomonidan olib borilgan va ularga nisbatan bu masalaga ko'proq tavsifiy yondashuv kuzatiladi. Masalan, V.A.Shalnev o'zining "umumiy geografiya muammolari(tarixiy jihatlari)" nomli monografiyasida mazkur masalaning turli izlanuvchilar tomonidan yoritilganlik darajasiga ko'proq e'tibor qaratgan.

XXI asrga kelib gwografiyaning Nazario muammolariga e'tibor kuchaydi. Mavzuning dolzarblashuvi keyingi yillarda A.S. Soliyev (2004,2006), A.N.Nigmatov(2004,2010), I.Q.Nazarov(2006),S.A.Alibekov(1998,2004),P.O.Saidov(2007,2008) kabi o'zbekistonlik olimlarning tadqiqot yo'nalishlarini tabiiy va ijtimoiy-iqtisodiy geografiyaning Nazario muammolariga qaratilishiga olib keldi.

Mazkur ishning tadqiqot maqsadi-tabiiy geografik ilm, ta'lim va amaliyotni zamon talabiga moslashtirish uchun geografiya, jumladan, tabiiy geografik fanlarning muhim nazariy muammolarini aniqlash va ularning yechimiga oid takliflar ishlab chiqish.

Ushbu maqsad quyidagi vazifalarning yechimini topish orqali amalga oshirildi:

- ayrim umumgeografik, jumladan,tabiiy geografik muammolarni taxlil qilish;
- geografik fanlar tizimida tabiiy geografik fanlarning tutgan o'rnini aniqlashtirish;
- tabiiy geografik qarashlarning tarixiy rivojlanish davrlari va xozirgi zamon xolatini taxlil qilish;
- fanlarning taaluqlilik tizimini yaratish va uni tabiiy geografik fanlar misolida ko'rib chiqish,
- geografik qobiq chegarasini tabiiy geografik fanlar obektini aniqlashtirish orqali ko'rsatib berish;
- tabiiy geografik fanlar metodologiyasini takomillashtirish;
- tabiiy geografik fan, ta'lim tarbiyaning istiqbollari belgilash.

Tadqiqot obekti va predmeti. Geografik, jumladan, tabiiy geografik fanlar nazariyasi tadqiqot obekti bo'lib hisoblansa, unga oid qarashlar tadqiqot predmetidir.

XXI asrning 60-70yillaridan buyon geografiya ikki yo'nalishda tabiiy va ijtimoiy-iqtisodiy geografiyaning ijtimoiy nufuziga salbiy ta'sir qiladi,(Shalnev1998).

Zamonaviy geografiyaning ijtimoiy nufuziga ta'sir etuvchi o'nlab omillarni sanab chiqish mumkin, ammo bu bilan hech narsa o'zgarmaydi. Geografiya, uning tarkibiy qismi bo'lmish

tabiiy geografiyani kelajakda keragi bormi, keragi bo'lsa uni qanday qilib "xayotdaga qaytarish" mumkin. Zero, geografiya fan sifatida hech qaysi bir fan yoki fanlar tizimi amalga oshira olmaydigan ishlarni qilish mumkin, lekin hozirda uni uddasidan chiqatyapti deb aytolmaymiz. O'zbekiston mustaqillikka erishgach, o'z oldiga milliy qadriyatlarga asoslangan huquqiy demokratik davlatni qurish va fuqorolik jamiyatini shakllantirishni maqsad qilib qo'ydi. Unda har bir fuqoroga davlat tiliga hurmat, respublika tarixiga e'zoz va o'z vataniga mehr ila yashash imkoniyati yaratildi. Milliy g'oyaga tegishli ushbu uch talabning oxirgisi, bizningcha, geografiya fani bilan bevosita bog'liqdir. Chunki geografiya –muayyan geografik majmualar doirasida tabiat va jamiyat o'rtasidagi munosabatlarni hududiylik, davriylik va tizimlilik hususiyatlarini tadqiq qiluvchi fan sohasi, unga oid bilim va tarbiyani beruvchi ta'lim yo'nalishi, ushbu munosabatlarni optimallashtiruvchi amaliyot tarmog'i.

References:

1. Bo'rieva M. Yoshlarda tabiatni muhofaza qilish hissini tarbiyalash //Xalq ta'limi. – Toshkent. – 1992. -2-son. –B. 12-14.
2. Bahramov A., Sharipov Sh., Nabiyeva M. "Tabiiy fan" darsligi 3-sinf.T:."Cho'lpon" nashriyoti. 2016.-25 b.
3. Bahramov A., "Tabiiy fan." darsligi 4-sinf. T:."Sharq" nashriyoti 2015. 28-b.
4. Bozorova N.Sh. Talabalarda ekologik madaniyatni shakllantirishning ilmiy-pedagogik asoslari: Avtoref. diss. ... kand. ped. nauk.–Toshkent, 2006. -22 b.
5. Fozilov J, Sultonov R, Sodiqov X, "O'quvchi ma'naviyatini shakllantirish" "Sharq" nashriyoti. Toshkent.- 2000 y.
6. Haydarov Q., Nishanov S. Tabiiy fan asoslari va bolalarni atrof-tabiat bilan tanishtirish.T.:1992
7. Inomova M. Oilada bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda milliy qadriyatlar. T.: Fan.- 384 b.
8. Ismatov I. O'quvchilarda Atrof muhitga mas'uliyatli munosabatni shakllantirish (anorganik kimyo misolida) Avtoref. diss.kand. ped. nauk. – Toshkent, 2006.- 23 b.
9. Ishmuhammedov R. Pedagogik mahoratni shakllantirishning mazmuni va yo'llari. Xalq ta'limi j., 1997.
10. Karimov I.A. "Barkamol avlod – O'zbekiston taraqqiyotining poydevori". T., 1998-y.
11. Natbutayev Hushbak Babanazarovich Shonazarova, Sevara "METHODOLOGY OF THE DEVELOPMENT GEOGRAPHICAL CONCEPTS IN SCHOOL PUPILS " Web of Scientist:International Scientific Research Journal 2021/12 ISSN-2776-0979
12. Shonazaova Sevara Rashidovna THE SIGNIFICANCE OF MODERN LESSONS ON THE FORMATION OF GEOGRAPHICAL CONCEPTS IN THE TEACHING OF NATURAL SCIENCES" World Bulletin of Social Sciences (WBSS) 2023/5/28 252-254